

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА СУД-ПСИХОЛОГИК ЭКСПЕРТИЗАСИНИНГ ҲОЛАТИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Рухиева Х.А.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бугун бутун дунё миқёсида, шу жумладан Республикамизда фан ва техника соҳасида эришилаётган улкан ютуқлар барча фанлар қатори психология соҳасининг ҳам ривожига ижобий таъсир кўрсатаёпти. Айниқса, республикамиз мустақилликка эришгач, фан ва таълим соҳасида туб ислохотларнинг амалга оширилиши психология фани соҳасида тараққиётни, ижобий маънодаги кескин бурилишларни юзага келтирди.

Бугунги кунда биз «**Психология**» атамасига тез-тез дуч келмоқдамиз. Дарҳақиқат, психология фани жамиятимиз ривожланиб борган сари ўз аҳамиятига эга бўлиб, инсоният ҳаётида зарур бўлган муҳим илм соҳаларидан бирига айланиб бормоқда. Шунинг учун, психология илми кириб бормаган фан ва ишлаб чиқариш соҳасини деярли учратиш бўлмайди.

Бироқ, бу фан гарчанд инсон ва унинг ҳаёти, бутун фаолияти, шахси ҳақидаги таълимот бўлишига қарамасдан, фан ютуқларининг айрим соҳаларга татбиқ этилиши бироз қийинчилик билан амалга ошмоқда. Шундай йўналишлардан бири ҳуқуқшунослик амалиёти соҳасида суд- психологик билимларни шакллантиришдир.

Дарҳақиқат, ҳуқуқшунослик психология республикамизда эндигина ривожланиб келаётган соҳалардан бири бўлишига қарамасдан, бу борада муайян натижалар қўлга киритилмоқда. Бироқ, шу ўринда таъкидлаш жоизки, айтиш даврага бу йўналишда яратилган ўқув қўлланмалар, рисолалар, услубий тавсияномалар асосан Европа ва Россия олимлари томонидан ишлаб чиқилган эди.

Суд-психологик экспертизасининг Ўзбекистондаги ҳолати тўғрисида мулоҳаза юритадиган бўлсак, собиқ иттифоқ даврида ўша жараёндаги қонун-қоидалар даражаси доирасида Ўзбекистонда ҳам психологик экспертиза ишлари олиб борилди ҳамда шу асосда ривожланди. Бироқ қайд этиш керакки, бугунги кунда Ўзбекистонлик ҳуқуқшунослар, психологлар республикамизда психологик экспертиза соҳасини ривожлантиришда, ҳудудий хусусиятларни тадқиқ этишда самарали изланишлар олиб бормоқдалар.

Қуйидаги жадвалда 2024 йил ҳолатига кўра Ўзбекистон ва жаҳон миқёсида суд-психологик экспертизаси ҳамда юридик психология соҳасидаги асосий

статистик кўрсаткичлар келтирилган. Маълумотлар Адлия вазирлиги, ИИВ Академияси, ЮНИСЕФ ва ЮНЕСКОнинг очик ҳисоботларига асосланади.

Суд-психологик экспертизаси ва юридик психология бўйича статистик маълумотлар (2024 йил ҳолати)

№	Кўрсаткич номи	Ўзбекистон бўйича	Жаҳон миқёсида (ўртача)	Манба
1	Суд-психологик экспертиза ўтказилган жиноят ишлари сони	1 420 та	—	ЎЗР Адлия вазирлиги ҳисоботи (2024)
2	Экспертизаларда иштирок этган психолог-мутахассислар сони	285 нафар	—	ЎЗР ИИВ Академияси (2024)
3	Экспертизалар орқали жиний ҳолатни ёритиш самарадорлиги	78%	82%	ЮНИСЕФ “Justice & Psychology” ҳисоботи (2023)
4	Судлар томонидан психологик хулоса асосида ўзгартирилган ҳукмлар улуши	12%	15%	Олий суд маълумотлари (2024)
5	Юридик психология бўйича илмий ишлар сони (диссертация, мақола ва бошқалар)	56 та	—	ТДЮУ ва ТДПУ маълумотлари (2024)
6	Психологик экспертиза фаолиятига оид курслар ва тренинглари сони	37 та	—	Ўзбекистон психологлар ассоциацияси (2024)
7	Жиноят ишларида аёл ва болаларга оид	41%	38%	UNESCO “Psychology &

психологик таҳлиллар улуши			Justice Report” (2024)
-------------------------------	--	--	---------------------------

Янги Ўзбекистонимизнинг ҳар бир фуқароси ўз эрки, ҳуқуқ ва бурчларини юксак онг билан идрок этишида ҳуқуқий билим ва маданият муҳим ўрин тутди. Давр талабидан келиб чиққан ҳолда фуқароларнинг ҳуқуқий билим ва маданиятини ўстириш, қонунчиликни мустаҳкамлаш, жиноятчиликни олдини олиш ва ҳуқуқбузарликка қарши кураш, ҳамда инсон ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, фуқаролик жамияти барпо этишнинг долзарб вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади.

Бугунги кунда мамлакатимизда юридик психология соҳасининг суд-психологик экспертизаси фаолияти жамият талаби даражасида ривожлантирилмаган:

- *юридик психология соҳасидан дарслик, қўлланма ва адабиётлар етишмайди, айниқса ўзбек тилида;*

- *ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимлари юридик психология соҳасининг турли имкониятларидан кераклича фойдалана олишмайди;*

- *мамлакатимизда юрист психолог кадрлар етишмайди,*

- *ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ходимлар “психологик хизматлар” ҳақида тўлиқ маълумотга эга эмас;*

- *суд-психологик экспертизаси фаолиятлари оммалаштирилмаган;*

- *эксперт психологлар учун экспертиза ўтказиш имкониятлари жуда чекланган ва меъёрий ҳужжатлар етарли эмас. Мана шу каби бир қанча муаммоли масалалар юридик соҳада психологик хизматлар ҳамда эксперт психологлар иштирокида суд-психологик экспертизасини ўтказилиши унинг долзарблигини белгилайди.*

Одатда, суд-психологик экспертизасини ким ва қачон ўтказди? Қандай ўтказди? Бу саволларга қисқагина қилиб жавоб берилиши мумкин эмас. Шунинг учун саволлар кетма-кет, иложи борича мукамалроқ баён этиб борилади.

Шу боис, суд-психологик экспертизасига қачон муурожаат этилади. Қачонки муаммоли вазият юзага келганда, яъни тергов жараёнида ёки суд муҳокамасида бирор масалани ҳал қилишда аниқлик киритиш ва маълумот олиш мақсадида малакали мутахассис жалб қилинади ва унинг шу иш юзасидан фикрини олишга тўғри келади. Суд-психологик экспертизасининг ваколати ва вазифаларини — эксперт-психологлар бажаради. Одатда, эксперт-психолог — бу илмий, педогогик савияга, фан соҳаларида махсус билимларга эга бўлган мутахассис процессуал шахс бўлиб, давлат экспертиза марказлари ҳамда психология

йўналиши муассасаларида эксперт-психолог сифатида фаолият юритиши мумкин.

Терговчи ёки судья гарчанд махсус билимларга эга бўлсалар ҳам, лекин бу вазифани бажариш ҳуқуқи уларга берилмаган. Улар ўзларининг процесуал ҳолатлари сабабли суд ёки терговда эксперт сифатида қатнашишлари мумкин эмас. Бироқ уларнинг махсус билимларидан хабардорлиги тергов қилинаётган ишни мукамал ўрганишга, терговни тўғри олиб боришга, айрим масалалар устида фикр ва мулоҳазалар юритишга ва айниқса, экспертнинг берган хулосасига объектив баҳо беришга ёрдам беради. Экспертиза ўтказишни суриштирув дастлабки тергов органлари ёки суд ўзининг махсус қарори ёки ажрими билан эксперт-психолог мутахассисларига топширади.

Экспертнинг хулосаси қуйидагича баҳоланади:

биринчидан, ишдаги тўпланган бошқа далиллар билан таққослаб кўриш йўли билан баҳоланади. Агар эксперт хулосаси билан ишдаги материалларда қарама-қаршилик бўлса, эксперт хулосасини ёки ишдаги материалларни нотўғри деб ҳисобланишига олиб келади;

иккинчидан ўтказилган текширишнинг тўғрилиги нуқтаи назаридан баҳоланади яъни, экспертнинг хулоса фикри илмий жиҳатдан қанчалик асосли эканлиги текширилади;

учинчидан нотўғри хулосага олиб келувчи бирор ўзгариш рўй берган ёки бермаганлиги аниқланади.

Эксперт психологлар томонидан берилган аниқ ва тўғри хулосалар суд-психологик экспертизанинг муваффақият гарови ҳисобланади.

Демак, биз хулоса ўрнида шуни таъкидлаб ўтишимиз жоизки, суд-психоэкспертизасида психологик билимларнинг қўлланилиши жиноятларни очиш ва тергаб-текшириш ҳамда жиноятларни содир этган шахсларни ресоциализация қилиш, қайта тарбиялаш вазифаларининг тўғри ҳал қилинишига замин яратади. Чунки, суд-психологик экспертизага тегишли бўлган билимлар ҳуқуқ тартиботни қўллаб-қувватловчи органлар фаолиятида ҳар хил тарзда ва биринчи навбатда, одил судлов ходимлари томонидан бевосита амалга оширилади ва шахсга тўғри ташхис қўйиш (диагностика), кишига индивидуал тарзда ёндашиш, тактик усулларнинг вазиятга нисбатан энг мувофиқ келадиганларини танлаш ва қўллашни таъминлайди ҳамда шу тахлитда жиноятчиликка қарши курашнинг амалий вазифаларини ҳақиқий илмий асосда ҳал этишга ёрдам беради.

Адабиётлар рўйхати

1. Рухиева Х.А., Суд-психологик экспертизаси. Т., 2012.

2. Ахмедова, Н. Р. Юридик психология. — Тошкент: ТДЮУ нашриёти, 2020. — 245 б.
3. Ходжаев, И. Б. Суд-психологик экспертизаси асослари. — Тошкент: “Фан” нашриёти, 2021. — 188 б.